

EXERCITO ERGO SUM

Angela SÎRGI

CZU 37.091:004 |

asist. univ., Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie N. Testemițanu

PADLET – un instrument colaborativ utilizat în procesul de predare, învățare și evaluare a limbii străine

Rezumat: De-a lungul ultimelor două decenii integrarea TIC în educația lingvistică a devenit un subiect pe larg discutat și tot mai des abordat în domeniul educațional lingvistic. Cercetările pe acest segment oferă unele dovezi cu privire la efectele pozitive ale utilizării TIC în procesul de predare-învățare-evaluare în cadrul orelor de limba străină. În consecință, profesorilor de limbi străine li se solicită o nouă viziune și abordare a rolului lor, a dezvoltării profesionale și a formării competenței digitale. Utilizarea TIC ca instrument didactic pune accentul pe obținerea, analiza și organizarea informațiilor, astfel oferindu-li-se studenților acces la surse educaționale și materiale didactice de calitate.

Cuvinte-cheie: TIC, limbă străină, competență lingvistică, predare, învățare, evaluare.

Abstract: Over the last two decades the integration of ICT in language teaching has become a widely discussed and increasingly addressed topic in the language education field. Research in this segment provides some evidence regarding the positive effects of using information communication technologies (ICT) in the process of teaching, learning and assessment in foreign language classes. Subsequently, foreign language teachers are required to have a new vision and approach to their role, to professional development and digital competence training. The use of ICT as a teaching tool emphasizes the acquisition, analysis, and organization of information, thus providing students with access to qualitative educational resources and teaching material.

Keywords: ICT, foreign language, language competence, teaching, learning, assessment.

Implementarea TIC în contextul lingvistic real este mai critică astăzi decât oricând, deoarece puterea și capacitățile sale în creștere declanșează o schimbare în mediul de învățare a limbilor străine. Progresul tehnologic este o forță semnificativă și promițătoare pentru creșterea eficienței procesului de predare, învățare și evaluare a limbilor străine. Utilizarea aplicațiilor și platformelor educaționale contribuie la crearea unui mediu de învățare adecvat oferind posibilități extinse de învățare a limbilor străine într-un context natural, real, comunicativ și fără stres [1, 2].

Padlet este o platformă inovatoare care facilitează comunicarea dintre profesori și studenți, funcționând ca un panou de informație în format online. Platforma oferă profesorilor opțiuni pentru a-și personaliza propriile platforme și pentru a adăuga numeroase resurse media, cum ar fi videoclipuri, imagini, link-uri utile, un buletin informativ pentru clasă, material pentru lecție, răspunsuri la întrebări și multe altele. Spre deosebire de un panou fizic, informația de pe Padlet poate fi actualizată instantaneu pentru ca oricine are acces să le vadă imediat. Padlet-ul creat poate fi păstrat privat, făcut public sau partajat unui anumit grup.

Padlet funcționează de pe orice dispozitiv cu conexiune la Internet (PC, laptop, tabletă, smartphone etc.), ceea ce înseamnă că aplicația poate fi accesată cu ușurință în orice instituție educațională. Totodată, aplicația Padlet nu trebuie descărcată sau instalată pe dispozitiv, se activează instantaneu și funcționează online.

Pentru a face față numeroaselor provocări prezente în lumea de azi, e nevoie de o gamă largă de abilități, și nu doar de abilitățile ce țin nemijlocit de materie și cursuri, dar de un set mai general, necesare pentru viața personală, socială și profesională, reflectată în Tabelul 1.

Tabelul 1. *Abilități formate cu ajutorul platformei Padlet [3]*

Gestionarea informației și a gândirii	Autogestionare	Comunicare	Starea de bine	Lucrul în echipă	Creativitate
<ul style="list-style-type: none"> • Curiozitate; • Colectarea, înregistrarea, organizarea și evaluarea informațiilor și datelor; • Gândire creativă și critică; • Utilizarea TIC pentru a accesa, gestiona și partaja conținuturi educaționale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Folosirea tehnologiei digitale pentru autogestionare și învățare proprie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Folosirea limbajului; • Discuții și dezbateri; • Utilizarea tehnologiei digitale pentru a comunica. 	<ul style="list-style-type: none"> • A fi confident; • Atitudine pozitivă față de procesul de studii. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dezvoltarea unor relații bune și soluționarea conflictelor; • Cooperare; • Acceptarea diferenței; • Lucrul în echipă prin utilizarea TIC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dezvoltarea imaginației; • Explorarea opiniilor, alternativelor; • Implementarea ideilor și luarea de măsuri; • Stimularea creativității prin utilizarea TIC.

Platforma Padlet nu oferă în sine niciun conținut pentru profesori sau studenți. În schimb, pune la dispoziție opțiuni de creare și partajare a conținutului creat online pentru a fi vizionat sau citit. De asemenea, permite cursanților să fie creativi și să partajeze sarcinile sau proiectele realizate sub formă de postări text, înregistrări audio, video sau documente [4].

Padlet este un instrument interactiv excelent care facilitează atât învățarea individuală, cât și lucrul în echipă. În plus, poate fi folosit indiferent dacă predați exclusiv online sau într-un format mixt. Cu Padlet studenții au ocazia de a practica limba într-un mod autentic și în ritmul propriu [5].

- *Învățarea și practicarea vocabularului* – se creează liste de cuvinte noi, de obicei la o anumită temă. Pentru a memora mai ușor se pot insera imagini însoțite de un mesaj audio cu pronunțarea corectă. De asemenea, cuvintele noi sunt prezentate într-un context pentru a consolida vocabularul nou.
- *Gramatica* – se oferă reguli, exemple, explicații și sarcini. Ulterior studenții alcătuiesc propriile exemple, care sunt postate pe platformă. Feedback-ul se oferă imediat fie atât de profesor cât și de colegi.
- *Scrisul* – elaborarea unui eseu, scrisori, descrierea unei persoane sau obiect. Toate lucrările se postează pe Padlet în mod sincron sau asincron. Ulterior acestea sunt verificate, iar feedback-ul se postează pentru fiecare lucrare separat. De asemenea, se poate de organizat lucrul în echipă în formă de proiect. Fiecare grup realizează sarcina, produsul final se postează în aplicație și este evaluat de profesor și de colegi.
- *Comunicarea* – se postează tema sau subiectul comunicării. Pentru început se organizează o rundă brainstorming (o listă de întrebări) pentru a activa cunoștințele existente înainte de citirea sau ascultarea unui text. Astfel, introducem tema nouă și motivăm participarea activă a studenților. La următoarea etapă studenții comentează, dar și înregistrează discursul lor care ulterior este publicat pe platformă. Aceasta este o practică lingvistică excelentă, deoarece studenții pot face înregistrări de câte ori doresc, până când vor rămâne mulțumiți de rezultat. La final se postează concluziile.

Tabelul 2. *Sugestii de utilizare a aplicației Padlet*

<i>Biletul de ieșire</i>	Mulți studenți preferă să tacă atunci când sunt întrebați la sfârșitul lecției ce au învățat. Creați un Padlet <i>Biletul de ieșire</i> pe care studenții îl pot folosi pentru a rezuma un lucru pe care l-au învățat sau a plasa o întrebare pe care nu au îndrăznit să o adreseze pe parcursul lecției.
--------------------------	---

Partajați sarcinile realizate	Permiteți studenților să-și prezinte temele/proiectele încărcându-le pe Padlet. Acest lucru poate facilita evaluarea de la egal la egal a produsului realizat.
Evaluarea studenților	Adresați întrebări studenților pentru a formula și posta un feedback, <i>de ex.</i> ce le-a plăcut/nu le-a plăcut la un subiect dat și ce ar dori să realizeze pe viitor.
Colectarea feedback-ului	Creați un Padlet pentru a aduna feedback de la întregul grup cu privire la un subiect.
Recenzii de cărți	Studenții își împărtășesc opiniile despre cartea lecturată.
Alcătuirea propozițiilor	Plasați începutul propoziției pe Padlet, iar studenții vor continua propoziția, postând ideile pe Padlet.
Exercițiu de potrivire	Studenții asociază vocabularul cu definițiile sau imaginile corespunzătoare.
Îmbunătățirea vocabularului	Profesorul plasează pe Padlet un cuvânt folosit în mod obișnuit, iar studenții adaugă sinonime sau descriptive interesante.
Proiecte multimedia	Studenții inserează link-uri către imagini, videoclipuri, site-uri web, descrieri pentru proiectele lor.
Colaborarea cu alte cadre didactice	Folosiți Padlet-ul pentru a partaja resurse cu colegii din instituția/catedra dvs.

Scenariul de lucru cu Padlet:

1. Autentificarea pe platforma Padlet prin accesarea link-ului <https://padlet.com/> și setați limba din meniul de pe pagina de start a platformei.
2. Pentru a crea un cont nou, accesăm butonul **Înregistrează-te gratuit**. Creăm contul prin utilizarea unui cont Google, Microsoft, Apple sau utilizarea unui e-mail existent, după care alegem versiunea gratis *Neon (free)*, ce ne permite să creăm gratuit 3 lucrări în Padlet.

3. Din meniul de pe pagina de start avem trei opțiuni: de a găsi un Padlet (cu acces public), a intra pe un Padlet sau a crea un Padlet nou.

4. Accesăm butonul **Creează un Padlet** și alegem formatul dorit:
 - **Perete** – grupează conținutul într-un aspect tip cărămidă;
 - **Listă** – optimizează conținutul într-un flux ușor de citit, de sus în jos;
 - **Grilă** – organizează conținutul în rânduri de casete;
 - **Rubrică** – așează conținutul într-o serie de coloane;
 - **Hartă** – adaugă conținut la anumite puncte (localități) de pe hartă;
 - **Design** – dispersează, grupează și conectează conținutul;
 - **Cronologie** – plasează conținutul de-a lungul unei linii orizontale.
5. După alegerea formatului corespunzător, setăm următoarele:
 - Scriem un titlu;
 - Adăugăm o descriere;
 - Inserăm o pictogramă;
 - modificăm adresa link-ului unic, *de ex.* english_grammar;
 - alegem fundalul, apoi paleta de culori și fontul;
 - permitem afișarea numelui autorului fiecărei postări;
 - indicăm poziția postării noi;
 - permitem vizitatorilor să comenteze postările, apoi setăm reacțiile, *de ex.* apreciază, votează, acordă o stea sau notă (nota maximală poate fi până la 100 puncte);
 - salvăm toate setările accesând butonul **Salvează** din bara de meniu.
6. Creăm conținutul Padlet-ului. Pentru aceasta accesăm butonul cu semnul "+" din partea dreaptă jos a ecranului. Se deschide o fereastră cu opțiunile de încărcare a unui fișier, realizarea unei fotografii folosind camera web, atașarea unui link, căutarea unei imagini. Alegem opțiunea de încărcare a unui

fișier, facem click pe pictogramă, selectăm documentul (din calculator, drive sau browser), se încarcă și accesăm butonul **Publicare**.

Accesăm butonul pentru a obține un meniu desfășurat cu toate opțiunile de creare a conținutului.

7. Completăm Padlet-ul cu postări. Din bara din meniul vertical din stânga ecranului deschidem setările pentru partajare.

Înainte de a partaja Padlet-ul modificăm opțiunile de confidențialitate. Avem patru variante de acces pentru Padlet-ul creat: privat (fără acces), parolă (acces doar cu parolă), secret (acces prin link), public (acces liber pentru toți utilizatorii). Opțiunea optimă este "Secret", ce permite accesul doar persoanelor care dețin link-ul. Totodată, setăm permisiunile pentru vizitatori, *de ex.* opțiunea "poate scrie" permite postarea informației, scrierea comentariilor și aprecierea postărilor, dar nu și ștergerea sau redactarea documentelor. Apoi avem mai multe posibilități de partajare a Padlet-ului creat: prin link, prin obținerea codului QR, încorporare în blog sau pe site, email, partajare pe Facebook, Twitter sau Google Classroom.

8. Utilizatorii accesează Padlet-ul și printr-un singur click pot deschide orice postare. La rândul lor studenții pot încărca și posta diferite fișiere, aprecia și comenta postările colegilor lor.
9. La sfârșitul activității pe platformă, ieșim din cont prin accesarea butonului **Deconectare** din meniul vertical din stânga ecranului.

În concluzie: Padlet este o pagină web vie, un instrument versatil și potrivit pentru învățarea-predarea-evaluarea limbilor străine. Reprezintă o platformă eficientă și potrivită oricărui tip de student și adaptabilă la orice situație de învățare.

- Astfel, printre avantajele utilizării instrumentului Padlet se înscriu:
- Este o platformă ușor de configurat și de folosit atât de către profesori, cât și de către studenți;
- Acces rapid de pe orice dispozitiv conectat la Internet;
- Potrivit pentru învățare în mod sincron și asincron;
- Conținut bogat și divers de materiale didactice;
- Stimulează creativitatea și gândirea critică;
- Opțiuni variate de feedback din partea profesorului și a colegilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Brut M. Instrumente pentru e-learning: Ghidul informatic al profesorului modern. Iași: Polirom, 2006. 248 p.
2. Ceobanu C., Cucos C., Istrate O., Pânișoară I. Educația digitală Iași: Polirom, 2020. 376 p.
3. Padlet Instruction Manual. Pe: <https://www.pdst.ie/sites/default/files/Padlet%20Instructions.pdf> (Accesat la 20.01.2023)
4. Teaching Expertise. Pe: <https://www.teachingexpertise.com/technology/what-is-padlet-and-how-does-it-work-for-teachers-and-students/> (Accesat la 15.01.2023)
5. The Digital Teacher. Pe: <https://thedigitalteacher.com/reviews/padlet#overview> (Accesat la 20.01.2023)